

2022-2026-YILLARDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HUDUDLARNI
MUTANOSIB RAVISHDA RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550979>

Mahmudova Ravshana Abdumo'min Qizi

Toshkent To'qimachilik va Yengil sanoati Instituti Talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada 2022-2026-yillar uchun mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini 33-maqsadi sharhi keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *strategiya, taraqqiyot, YAIM, Yangi O'zbekiston, aholi punktlari, Renovatsiya*

АННОТАЦИЯ: *В этой статье представлен обзор Цели 33 Новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы.*

Ключевые слова: *стратегия, развитие, ВВП, Новый Узбекистан, населенные пункты, реновация*

Annotation: *This article provides a review of Goal 33 of the New Uzbekistan Development Strategy for 2022-2026.*

Keywords: *strategy, development, GDP, New Uzbekistan, settlements, Renovation*

Hozirgi kunda Respublikamizda iqtisodiy taraqqiyotga erishishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida yengil sanoat sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan.

2021-yil yakunidan esa o'tgan 4 yil uchun belgilab berilgan vazifalar bo'yicha ijobiy natijalarga erishildi va kelgusi 4 yil uchun ham maqsadlar munosib belgilab qo'yildi.

Mamlakatimizni 2017 – 2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-yanvar 2022-yildagi PF-60-sonli qarori bilan tasdiqlangan “2022 – 2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI TO'G'RISIDA”gi farmonida keyingi yillarda bajariladigan ishlar rejasi belgilab berildi.

Ushbu strategiyada belgilangan 33-maqsad : Hududlarni mutanosib ravishda rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotni 1,4-1,6-baravarga oshirish bo'yicha aniq maqsadlar sari ildam qadamlar tashlanmoqda.

2021-yil 2016-yilga nisbatan Iqtisodiy ko'rsatkichlar: YAIM 1,3 baravarga, sanoat 1,3 baravarga, qishloq xo'jaligi 1,1 baravarga, xizmatlar 1,7 baravarga, eksport 1,4 baravarga va investitsiyalar 2,2 baravarga oshgan.

Ijtimoiy ko'rsatkichlarga nazar tashlansa: o'rtacha ish haqi 2,2 baravar oshdi, markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti 61 % dan 70 %ga, MTM bilan qamrov 27 % dan 60 %ga hamda OTM bilan qamrov 9 % dan 28 %ga yetganini ko'rishimiz mumkin.

Infratuzilma ko'rsatkichlari esa: yangidan qurilgan, rekonstruksiya qilingan va ta'mirlangan yo'llar 51,2 min km, yangidan tortilgan va rekonstruksiya qilingan ichimlik suv tarmoqlari 18,8 min km, elektrlashtirilgan temir yo'llari 658 km, dasturlar doirasida foydalanishga topshirilgan uy-joylar maydoni 11,2 mln kv m., yangidan ishga tushirilgan elektr quvvatlari 4,4 GVt va yangi qurilgan va ta'mirlangan ko'priklar soni 849tani tashkil etmoqda va bu ko'rsatkichlar Yangi O'zbekistonni qurishga qaratilgan katta e'tiborni ko'rsatadi.

2017-2021-yillarda erishilga asosiy natijalar quyidagi rasmda aks ettirilgan.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining 33-maqsvadi Hududlarni mutanosib rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotni 1,4-1,6 baravarga oshirish bo'lib, unga ko'ra 8 ta yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan:

1) 14 ta hudud bo'yicha tuman va shaharlar kesimida ishlab chiqilgan besh yillik hududiy dasturlarni amalga oshirish. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish reyting ko'rsatkichlari “qoniqarsiz” bo'lgan shahar va tumanlar bo'yicha amaliy chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish.

2) Hududlarda aholining yashash sharoitini yaxshilash uchun urbanizasiya siyosatini yanada takomillashtirish. Samarqand va Namangan shaharlarini istiqbolda “millionlik shaharlar” ga aylantirish bo'yicha choralar ko'rish. 450 ming aholiga mo'ljallangan Yangi Andijon shahrining dastlabki bir nechta mavzellarini qurib, foydalanishga topshirish. Qashqadaryo viloyatining urbanizasiya darajasini 50 foizga yetkazish.

3) Shaharlardagi aholining turmush tarzi qulayligini baholovchi “Shaharlar qulayligi” indeksini joriy etish.

4) Shaharlarni raqamlashtirish, qurilish va loyihalashtirish ishlari sifatini oshirish va “Aqli shahar” konsepsiyasiga muvofiq rivojlantirish.

5) Toshkent shahrida barpo etilgan “INNO” innovasion o'quv-ishlab chiqarish texnoparkini 4 ta xududda tashkil etish. Innovasion hududga aylantirilayotgan tumanlarda yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan innovasion mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish.

6) Oliy ta'lim muassasalarida arxitektura-qurilish sohasida olib borilayotgan ilmiy izlanishlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish.

7) Qurilish sohasini texnik tartibga solish. Aholi punktlarining shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish tizimini tubdan takomillashtirish va shaharsozlik hujjatlari bilan ta'minlash dasturini ishlab chiqib, amalga oshirish.

8) Aholini joylashtirishning bosh sxemasini ishlab chiqish. Renovasiya va uy-joylar dasturlari asosida shaharlarda eskirgan uylar o'rniga 19 million kvadrat metrdan ortiq zamonaviy uy-joylarni barpo etish, 275 mingdan ziyod oilaning yangi massivlarga ko'chib o'tishi uchun sharoit yaratish.

2022–2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI

33-MAQSAD: HUDUDLARNI MUTANOSIB RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIYOTNI 1,4-1,6 BARAVARGA OSHIRISH

1 14 ta hudud bo'yicha tuman va shaharlar kesimida ishlab chiqilgan besh yillik hududiy dasturlarni amalga oshirish. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish reyting ko'rsatkichlari "qisqargan" bo'lgan shahar va tumanlar bo'yicha amaliy chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish.

2 Hududlarda aholining yashash sharoitini yaxshilash uchun urbanizatsiya sferasini yanada takomillashtirish. Samarqand va Namangan shaharlarini atrofida "mudavira shaharlar"ga aylantirish bo'yicha choralar ko'rish, 450 ming aholiga mo'ljallangan Yangi Andolon shaharining davlatlari bo' yechma masalalari qari, maydonlariga topshirish. Qashqadaryo viloyatining urbanizatsiya darajasi 50 kuzga yetkazish.

3 Shaharlardagi aholining turmush tarzi qulayligini baholovchi "Shaharlar qulayligi" indeksini joriy etish.

4 Shaharlarni raqamlashtirish, qurilish va loyihalashtirish shtabini oshirish va "Aqlli shahar" konsepsiyasiga muvofiq rivojlantirish.

[@mineconomy.uz](#) [mineconomy.uz](#) [mineconomy.uz](#) [mineconomy.uz](#)

2022–2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI

33-MAQSAD: HUDUDLARNI MUTANOSIB RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIYOTNI 1,4-1,6 BARAVARGA OSHIRISH

5 Toshkent shahrida barpo etilgan "INNOC" innovatsion o'lqa-istilob chiqarish texnoparkini 4 ta xalqda tashkil etish, innovatsion hududga aylantirilgan tumanlarda yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini o'rnatish.

6 Oliy ta'lim muassasalarida arxitektura-qurilish sohasida olib borilayotgan ilmiy izlanishlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish.

7 Qurilish sohasini texnik tartibga solish. Aholi punktlarining shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish tijimini tubdan takomillashtirish va shaharsozlik hujjatlarini bilan ta'minlash dasturini ishlab chiqib, amalga oshirish.

8 Aholini joylashtirishning bosh sammasini ishlab chiqish. Renovatsiya va uy-joylar dasturlari asosida shaharlarda eskirgan uylar o'rniga 19 million kvadrat metr dan ortiq zamonaviy uy-joylarni barpo etish, 275 mingdan ziyod o'taning yangi massivlarga kirib, o'tishi uchun sharoit yaratish.

[@mineconomy.uz](#) [mineconomy.uz](#) [mineconomy.uz](#) [mineconomy.uz](#)

Shuningdek, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" da amalga

oshirishga oid “Davlat dasturi” doirasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan vazifalar 13 ta. Bular:

1. 14 ta hudud bo‘yicha tuman va shaharlar kesimida ishlab chiqilgan besh yillik hududiy dasturlarni amalga oshirish.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish reyting ko‘rsatkichlari “qoniqarsiz” bo‘lgan shahar va tumanlar bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish.

3. Hududlarda aholining yashash sharoitini yaxshilash uchun urbanizatsiya siyosatini yanada takomillashtirish.

4. Samarqand va Namangan shaharlarini istiqbolda “millionlik shaharlari” ni shakllantirish bo‘yicha choralar ko‘rish.

5. Qashqadaryo viloyati ning urbanizatsiya darajasini 50 foiz ga yetkazish.

6. Shaharlardagi aholining turmush tarzi qulayligini baholovchi “Shaharlar qulayligi” indeksini joriy etish.

7. Shaharlarni raqamlashtirish, qurilish va loyihalashtirish ishlari sifatini oshirish, shaharlarning “Aqlli shahar” konsepsiyasiga muvofiq rivojlantirish.

8. Toshkent shahrida barpo etilgan “INNO” ” innovatsion o‘quv-ishlab chiqarish texnoparkini 4 ta xududda tashkil etish.

9. Qurilishda texnik me‘yorlash va standartlashtirish ilmiy-amaliy markazi ni tashkil etish.

10. Aholi punktlarining shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish tizimini tubdan takomillashtirish.

11. Shaharlar va qishloq aholi punktlarining shaharsozlik hujjatlari bilan ta‘minlash dasturini ishlab chiqish.

12. Qurilish sohasini texnik tartibga solish.

13. Renovatsiya va uy-joylar dasturlari asosida shaharlarda eskirgan uylar o‘rniga 19 mln kvadrat metrdan ortiq zamonaviy uy-joylar ni barpo etish, 275 ming dan ziyod oilani yangi massivlarga ko‘chib o‘tishi uchun sharoit yaratish.

2022–2026 YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASINI "INSON QADRINI ULUG'LASH VA FAOL MAHALLA YILI"DA AMALGA OSHIRISHGA OID "DAVLAT DASTURI"

33-MAQSAD: HUDUDLARNI MUTANOSIB RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIYOTNI 1,4-1,6 BARAVARGA OSHIRISH

1-vazifa
14 ta hudud bo'yicha tuman va shaharlar kesimida ishlab chiqilgan besh yillik hududiy dasturlarni amalga oshirish.

2-vazifa
Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish reyting ko'rsatkichlari "qoniqarsiz" bo'lgan shahar va tumanlar bo'yicha amaliy chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish.

3-vazifa
Hududlarda aholining yashash sharoitini yaxshilash uchun urbanizatsiya siyosatini yanada takomillashtirish.

4-vazifa
Samarqand va Namangan shaharlarini istiqbolda "millionlik shaharlar" ni shakllantrish bo'yicha choralar ko'rish.

[@mineconomy.uz](#) [mineconomy.uz](#) [min.economy.uz](#) [mineconomyuz](#)

2022–2026 YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASINI "INSON QADRINI ULUG'LASH VA FAOL MAHALLA YILI"DA AMALGA OSHIRISHGA OID "DAVLAT DASTURI"

33-MAQSAD: HUDUDLARNI MUTANOSIB RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIYOTNI 1,4-1,6 BARAVARGA OSHIRISH

5-vazifa
Qashqadaryo viloyati ning urbanizatsiya darajasini 50 foiz ga yetkazish.

6-vazifa
Shaharlardagi aholining turmush sarfi qulayligini baholovchi "Shaharlar qulayligi" indeksini joriy etish.

7-vazifa
Shaharlarni ruzgarlashtirish, qurtal va loyihalashtirish tashiri sifatini oshirish, shaharlarning "Aqli shahar" konsepsiyasiga muvofiq rivojlantrish.

8-vazifa
Toshkent shahrida harpo etilgan "INPIS" innovatsion orqun-istidal chiqarish sanoparkini 4 ta xududda tashkil etish.

[@mineconomy.uz](#) [mineconomy.uz](#) [min.economy.uz](#) [mineconomyuz](#)

Yuqorida keltirib o'tilgan vazifalardan xulosa qiladigan bo'lsak, Yangi O'zbekistonni yanada rivojlantirish yo'lida ko'rilayotgan chora-tadbirlar natijasida 2022-2026-yillarda O'zbekiston har tomonlama yanada rivojlanadi. Har bir hududlar mutanosib ravishda o'rganilib, maxsus davlat dasturi shakllantirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “2022 – 2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI
3. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi axborot xizmati ma'lumotlari
2. min.economy.uz